

ЭОЖ 332.3:004

**ЖЕР УЧАСКЕСІНЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДІҢ ЗАМАНАУИ
МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ**

ӘБДИҒАППАР ДИЛЬНАЗ НҰРЖАНҚЫЗЫ, МУХАМБЕТЖАНҚЫЗЫ АРУЖАН
С.Сефуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті КеАҚ, Жер
ресурстары және сәулет институтының «Жерге орналастыру» БББТ 3-курс студенттері

Ғылыми жетекші: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ**
Астана қаласы, Қазақстан

***Аңдатпа:** Жер учаскесіне құқықтарды мемлекеттік тіркеудің заманауи мәселелерін анықтау, жерді мемлекеттік тіркеу кезіндегі мәселелерді шешу жолдарын ұсыну*

***Тірек сөздер:** жер, кадастр, тіркеу, құқық, жер телімі*

Жер ресурстары – кез келген мемлекет үшін стратегиялық және экономикалық тұрғыдан аса маңызды актив. Сондықтан жерге құқықтарды тіркеу жүйесі меншік иесін бекіту ғана емес, жер қатынастарының ашықтығын, әділеттілігін және құқықтық тұрақтылығын қамтамасыз ететін негізгі құрал болып саналады. Соңғы жылдары Қазақстанда бұл жүйе цифрландырылып, электрондық форматқа көшірілді. Геоақпараттық технологиялардың енгізілуі тіркеу рәсімдерін жылдамдатып, ақпаратқа қолжетімділікті арттырып, азаматтардың құқықтық қауіпсіздігін нығайтты.

Жалпы, Қазақстанның жер қатынастары қазіргі кезеңде айтарлықтай дамығанын байқауға болады. Алайда жаңа цифрлық жүйенің енгізілуіне қарамастан, құқықтық сәйкессіздіктер, техникалық қателер, ескі деректердің толық болмауы, базалар арасындағы үйлесімсіздік сияқты мәселелер әлі де кездеседі. Сондықтан тіркеу үдерісін талдап, проблемалардың себептерін анықтап, оларды шешу жолдарын қарастыру – бүгінгі күннің өзекті міндеті [1].

Кеңес дәуірінде жер толықтай мемлекеттік меншікте болды, азаматтардың құқықтары шектеулі еді. Жер тек шаруашылыққа қажетті ресурс ретінде қабылданды. Тәуелсіздік алғаннан кейін жер азаматтық құқық нысанына айналып, оны сату, жалға беру, сыйға тарту мүмкіндігі пайда болды. Осылайша жер нарыққа еніп, оның құқықтық және экономикалық маңызы артты. Бұл өзгерістер 2003 жылғы Жер кодексінде бекітілді, онда жерге құқық тек мемлекеттік тіркеуден кейін ғана пайда болатыны нақты көрсетілген [2].

Қазақстандағы құқықтық тіркеудің негізгі қағидалары:

1. Тіркеусіз меншік болмайды. Қолда акт болғанымен, тізілімге енгізілмесе, құқық заңды күшіне ие емес.

2. Жер нысаналы мақсатына сай пайдаланылуы тиіс. Жер нысаналы мақсатына сай қолданылмаса, мемлекет тарапына қайта өтеді.

3. Жер ресурстары шектеулі ресурс болып табылады, сондықтан мемлекет бос жатқан жерлерді цифрлық мониторинг арқылы бақылауға алады.

Осы қағидалар жер ресурстарын тиімді басқаруға, дауларды азайтуға және меншік иелерінің құқықтарын қорғауға бағытталған [3].

Цифрландыру аясында бұрын жеке-жеке сақталған деректер Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрына (БМЖМК) біріктірілді. Бұл базалардың сәйкес келмеуі, құжаттардың әртүрлі форматта болуы, шекаралардың дәл болмауы сияқты жылдар бойы жиналған мәселелерді шешуге ықпал етті. «Бір терезе» қағидаты тіркеуді жеңілдетіп, құжат айналымын қысқартты, ал деректердің синхрондалуы құқықтық даулардың алдын алуға мүмкіндік берді [4].

Алайда жүйені жаңартуға қарамастан, Кеңес кезеңінен қалған дәлсіздіктер мен ескі құжаттардағы ақпараттың жаңа кадастр деректерімен сәйкес келмеуі бүгінгі таңда туындап

отырған даулардың басты себептерінің бірі болып отыр. Мәселен, координаталардың дұрыс енгізілмеуі, шекаралардың қабаттасуы, нысаналы мақсаттың өзгеруі немесе тіркеудің толық жүргізілмеуі азаматтар арасындағы және мемлекетпен болған соттық дауларға алып келуде.

Бұған нақты мысал ретінде 2025 жылы Бурабай ауданында орман жерінің заңсыз беріліп, кейін мемлекетке қайтарылған фактісін атауға болады. Бұл жағдайлар құқықтық мәдениетті күшейту мен кадастрлық тіркеу жүйесін әрі қарай жетілдірудің өзекті екенін көрсетеді [5].

Жер шекараларының қабаттасуы – ең жиі кездесетін және күрделі мәселе. Бұл көбіне деректердің дәл болмауынан, мамандардың шекараны дұрыс анықтамауынан немесе азаматтардың құқықтық нормаларды білмеуінен туындайды. Мысалы, 2024 жылы Егіндікөл ауданында «Сали» және «Рустам» қожалықтары арасында шекараның дұрыс белгіленбеуінен үлкен дау шыққан [6].

Зерттеушілердің пікірінше, Қазақстанда тіркеу жүйесін жетілдіру үшін құқықтық жауапкершіліктің жаңа моделіне көшу қажет. Бұл бағытта Торренс жүйесінің қағидаларын енгізу тиімді болар еді. Бұл жүйеде тізілімдегі жазба абсолютті күшке ие, ал қателік болса, мемлекет арнайы қор арқылы өтемақы төлейді. Мұндай тәсіл меншік иелерін толық қорғап, нарықтың ашықтығын қамтамасыз етеді [7].

Тіркеу жүйесін жетілдіру және туындаған мәселелерді шешу қазіргі заманауи жер қатынастары мен құқықтық реттеудің өзекті тақырыбы болып отыр. Қазақстандағы жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеу жүйесі тәуелсіздік алғаннан бері айтарлықтай дамығанымен, құқық белгілейтін құжаттардағы сәйкессіздіктер, жер телімдерінің шекараларының қабаттасуы, заңнамалық актілер арасындағы үйлесімсіздік және цифрлық базалардың толық еместігі сияқты проблемалар әлі де сақталып отыр. Осы кемшіліктерді жою үшін құқықтық, технологиялық және әкімшілік тұрғыдан кешенді шаралар қажет.

Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, Торренс жүйесі тиімді үлгі ретінде қарастырылады. Оның басты артықшылығы – тіркеу жазбасының «абсолюттік күші», яғни тізілімде көрсетілген ақпарат құқықтық шындық ретінде қабылданып, сатып алушыға жылжымайтын мүліктің соңғы 30 жылдағы иелік ету тарихын тексерудің қажеті жоқ. Егер тіркеу барысында қате немесе алаяқтық орын алса, мемлекет арнайы сақтандыру қоры арқылы өтемақы төлейді [7]. Қазақстандағы БМЖМК жүйесінің енгізілуі Торренс қағидаларын қолдануға мүмкіндік беріп, құқықтық кепілгерлікті күшейтеді және нарықтағы сенімділікті арттырады.

Мемлекеттік тіркеу жүйесін жетілдіру арқылы тіркеу рәсімдері ашық, нақты және үйлестірілген бола отырып, жер даулары азайып, меншік құқықтары қорғалады және жер ресурстарын тиімді пайдалану мүмкіндігі артады. Бұл үшін сәйкессіздіктер мен қателіктерді жою, құқық белгілейтін құжаттарды үйлестіру және жер шекараларын нақтылау – басты бағыттар болып саналады.

Құқықтық тұрақтылыққа қол жеткізу үшін заңнамалық актілердің тілін біріздендіру, рәсімдерді айқындау және терминологиялық сәйкестік орнату қажет. Сонымен қатар, заманауи цифрлық технологиялар, соның ішінде геоинформациялық жүйелер (ГАЗ) мен блокчейн, тіркеу процесінің сенімділігі мен қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді. Блокчейн деректердің өзгермейтін күйде сақталуын қамтамасыз етіп, құқықтарды бұрмалау немесе жасанды өзгерту әрекеттерін болдырмайды.

Осылайша, тіркеу рәсімдерін оңтайландыру, заңнамалық актілерді үйлестіру және цифрлық технологияларды енгізу Қазақстандағы жер қатынастарының құқықтық тұрақтылығын арттырудың негізгі шаралары болып табылады. Бұл тек құқықтық дауларды азайтып қана қоймай, азаматтардың құқықтық сенімділігін күшейтіп, жер ресурстарын әділ әрі тиімді пайдалану үшін заманауи құқықтық және технологиялық негіз жасайды. Мемлекеттік тіркеудің сапасын арттыру мен жер қатынастарының ашық, сенімді басқарылуы – стратегиялық маңызды міндет болып қала береді.

Осылайша, тіркеу рәсімдерін оңтайландыру және заңнамалық актілерді үйлестіру — Қазақстандағы жер қатынастарының құқықтық тұрақтылығын арттырудағы негізгі бағыттардың бірі болып табылады. Бұл шаралар тек құқықтық дауларды азайтып қана қоймай,

сонымен қатар азаматтар мен мемлекет үшін сенімді және тиімді мемлекеттік тіркеу жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді, жер ресурстарын әділ және рационалды пайдалану үшін заманауи құқықтық және технологиялық негіз жасайды [8].

Қорытынды ретінде Қазақстандағы жер учаскелеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу жүйесі соңғы жылдары айтарлықтай дамып, цифрлық технологияларды енгізу арқылы заманауи деңгейге көтерілгенімен, әлі де бірқатар өзекті мәселелер сақталғанын мойындау қажет. Атап айтқанда, Кеңес кезеңінен қалған деректердің сәйкессіздігі, жер шекараларының нақты белгіленбеуі, меншік құқықтарының дұрыс рәсімделмеуі және заңнамалық актілердегі қайшылықтар тіркеу процесінің тиімділігін төмендетіп, азаматтардың құқықтық сенімділігін әлсіретеді; нәтижесінде бұл жиі жер даулары мен инвестициялық жобалардың кідіріске ұшырауына себеп болып отыр.

Осы проблемаларды шешу үшін жүйелі шаралар қажет, яғни заңнамалық актілерді үйлестіру, рәсімдерді айқын көрсету, деректердің сенімділігін қамтамасыз ету және электрондық тіркеуді жетілдіру маңызды; мұны геоинформациялық жүйелерді (ГАЗ) қолдану, цифрлық кадастрлық карталарды енгізу, деректерді жаңарту және блокчейн сияқты заманауи технологияларды пайдалану арқылы жүзеге асыруға болады. Мұндай тәсілдер тіркеу процесін тұрақты, сенімді және ашық етіп, азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейтеді, жер қатынастарының құқықтық тұрақтылығын қамтамасыз етеді және елдегі жер ресурстарын әділ әрі тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сол себепті жер учаскелеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жетілдіру – Қазақстандағы жер қатынастарының тұрақтылығы мен ашықтығын қамтамасыз ететін, құқықтық сенімділікті арттыратын және заманауи реформалар мен технологиялық жаңалықтар арқылы әділетті әрі тиімді басқаруға жол ашатын стратегиялық маңызды бағыт болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Стамқұлов Ә.С., Стамқұлова Г.Ә. Қазақстан Республикасының жер құқығы. Алматы, 2004 г.
2. Қазақстан Республикасының Жер кодексі
<https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K030000442>
3. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Заңы
<https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000310>
4. ҚР АШМ Жер ресурстарын басқару комитеті мен цифрлық даму министрлігінің сайтында БМЖМК жүйесінің іске қосылуы туралы ресми есептер.
<https://www.gov.kz/>
5. Бурабай ауданындағы жер дауы
<https://www.zakon.kz/obshestvo/6505755-v-kurortnom-burabae-vspykhnul-zemelnyy-skandal.html?ysclid=mnmynav03555146460>
6. Ақмола облысындағы жер дауы
<https://tiek.kz/archives/872?ysclid=mnmyznx640462538208>
7. Диденко А. Г. «Гражданское право. Особенная часть» -2017 г.
8. Бектурганов А. Е. «Земельные правоотношения в РК» -1997 г.